

États d'alerte : création d'êtres artificiels

Mariela Yeregui

Universidad Nacional de Tres de Febrero – Buenos Aires

Résumé. Je ferai référence à mon projet d'installation robotique *États d'alerte* à travers lequel je soulève la question de savoir comment aborder la construction des subjectivités individuelles à partir d'une dynamique qui défie les modes d'approche les plus habituels *États d'alerte* de la robotique. Ce projet propose un cadre à partir duquel certains principes qui sous-tendent la création robotique peuvent être réexaminés. D'une part, les paradigmes robotiques sont ancrés dans l'univers de la modernité et sont donc fortement liés aux concepts de progrès, de fonctionnalité technologique et aux paradigmes technocratiques - autant d'éléments qui pourraient être analysés et mis en crise dans un contexte latino-américain où la modernité est une illusion ou, du moins, un concept problématique.

Mots clés. Comportements, robotique, intersubjectivité, *ch'ixi*

Introduction

Des termes tels que "métis" ou "hybride" proposent des différences catégorielles en ce qui concerne les dimensions historiques, théoriques, philosophiques et symboliques, dans un contexte où de tels concepts apparaissent de manière récurrente, comme c'est le cas en Amérique latine. De plus, ces termes sont le déclencheur, dans ce cas, d'une expérience d'articulation et d'exploration à travers des technologies et des langages, dans le domaine de la robotique, qui transmettent un capital sémantique fortement ancré dans l'espace central du paradigme technoscientifique. Il s'agit alors de déconstruire le cadre idéologique et l'architecture qui sous-tend une certaine notion de "métis" à travers des pratiques artistiques qui s'articulent dans le contexte latino-américain, en prenant comme plateforme mon œuvre, *États d'Alerte*. Il s'agit également de réfléchir (à partir de la pensée active qui traverse l'action spéculative inhérente aux pratiques de la pensée artistique) sur la manière de concevoir des créatures artificielles à partir de ce que Walter Mignolo appelle la "pensée de la frontière" : une condition d'existence qui découle des projets de "désoccidentalisation" et de "décolonisation".

1. Quelques notes contextuelles

Le domaine de l'art robotique en Argentine a connu un développement soutenu ces dernières années grâce, en grande partie, à l'institutionnalisation de ces pratiques dans le milieu académique, parmi lesquelles l'Universidad Nacional de Tres de Febrero, où le présent projet est ancré.

Le travail artistique dans le domaine de la robotique locale - et mes propres expériences passées - est principalement orienté vers la recherche et l'expérimentation basées sur le

concept de "communautés robotiques". Par conséquent, de nombreux projets produits ont principalement mis l'accent sur les comportements émergents au cœur d'une dynamique collective.

En revanche, ce projet renverse la tendance passée afin de réexaminer et de proposer de nouvelles formes d'approche, dans le but de créer des individualités et de concevoir des entités autonomes subjectives, définissant une certaine "personnalité" de l'individu. Cette subjectivité a certainement des conséquences dans son contexte, mais ce n'est pas seulement le contexte qui détermine son comportement. C'est son comportement subjectif qui produit des changements et des activations dans le scénario où se déroule l'action. Je veux soulever la question de savoir comment concevoir, d'un point de vue décolonial, la construction de créatures individuelles en termes de subjectivité, en problématisant les stratégies habituelles autour de la construction de robots. Ce projet propose un point de départ pour déconstruire certains principes qui sous-tendent la création robotique, en mettant en crise les paradigmes robotiques qui sont ancrés dans l'univers de la modernité et, par conséquent, fortement liés au concept de progrès, de technologie et de fonctionnalité. En bref, des paradigmes technocratiques susceptibles d'être analysés et remis en question dans un contexte latino-américain où la modernité est un concept illusoire, ou du moins problématique.

Sous l'influence de la pensée décoloniale, le concept central du projet est la question de l'Autre. Le discours de la modernité est construit sur la base de l'identité personnelle. Par conséquent, l'Autre - le non-moderne, sous le mirage de l'évolution moderne, ou plutôt le barbare "civilisable" - n'est pas présent dans le projet moderne que comme une condition de possibilité. L'Autre (le non-occidental) est produit à partir de l'identité occidentale afin de consolider un discours et un projet qui se propage à tous les ordres de la société et dont le point de départ est précisément un mécanisme de colonialité (colonialité du pouvoir, du savoir et de l'être).

La modernité périphérique qui en résulte est en fait, d'une part, une simulation et, d'autre part, un besoin épistémique de production d'un sujet de connaissance. C'est cette discursivité hégémonique de la modernité qui imprègne et soutient une construction du monde de manière globale. Et cette articulation pénètre le régime latino-américain de production de la vérité, assumant le besoin de neutraliser la barbarie et d'imiter l'Autre civilisé. La nécessité de la création d'un Autre est cruciale dans ce projet. En effet, un Autre qui émerge et manifeste son altérité monstrueuse, assumant du même coup sa nature ambiguë : l'Autre technologique, l'Autre tellurique.

2. États d'alerte

Inspirée par les êtres mythologiques archétypiques de la tradition argentine, je propose une manière d'aborder les créatures artificielles qui incarnent cette notion d'altérité menaçante. Fonctionnel et matériellement opposé à l'efficacité et aux principes du "bon design", cet

Autre devient ainsi l'inverse du robot moderne.

États d'alerte est une expérience de recherche artistique qui articule le développement d'une installation robotique réactive, composée de trois objets qui modélisent des créatures zoomorphes imaginaires, dotées de comportements défensifs envers les spectateurs.

Le projet vise à se concentrer sur la prémisse selon laquelle l'Autre est une menace imminente : l'Autre comme la peur que toute propriété privée cesse d'être une propriété privée. De ce point de vue, l'Autre devient une menace immédiate et, pour cette raison, le territoire doit être préservé de toute intrusion potentielle, en raison de cette sauvegarde obsessionnelle qui ferme toute possibilité d'interaction et de dialogue.

Trois structures robotiques (sculptures) déploient une impulsion d'auto-préservation par rapport à ce qu'elles perçoivent comme un risque potentiel. Chacune d'entre elles a à la fois un comportement d'auto-préservation et un comportement d'agression et de virulence envers les spectateurs. L'ensemble relève cette limite subtile où la défense devient agression et violence envers l'Autre.

D'un point de vue conceptuel, l'espace devient une sorte de scène où aucun dialogue n'est possible. Les créatures artificielles déclenchent des comportements moteurs pour attaquer les spectateurs ou simplement empêcher tout contact.

En ce sens, ce projet propose la création de morphologies robotiques dont l'intégration dans le milieu peut impliquer des défis artistiques, techniques, mécaniques et robotiques en termes du comportement des agents et de leur matérialité.

Ces créatures artificielles sont :

(1) *La mouffette*. Inspiré du comportement de cet animal, cet objet sculptural réagit très violemment lorsqu'il perçoit une menace : il libère un jet dense de poudre de charbon de bois par un système de soufflage interne. Son corps est entièrement fait de cuir animal (chèvre), à poils longs et hérissés - un type de matérialité peu habituel dans le domaine de l'art robotique. Il présente un aspect visuel et une dimension haptique qui renvoie à la notion d'inquiétude (figures 1 et 2).

Figure 1. La mouffette. Objet robotique (détail) de l'installation États d'alerte. © Mariela Yeregui.

Figure 2. La mouffette. Objet robotique (détail) de l'installation États d'alerte. © Mariela Yeregui.

(2) *Anémone*. Il s'agit d'un être imaginaire dont la principale caractéristique est le mouvement particulier de son corps lorsqu'un spectateur s'approche. Son corps en latex se contracte et se dilate chaque fois qu'il détecte la présence de quelqu'un. Le corps est sculpté en latex avec des cheveux humains intégrés dans sa structure épithéliale et possède des moteurs internes qui font bouger sa peau (figure 3).

Figure 3. Anémone. Objet robotique (détail) de l'installation États d'alerte. © Mariela Yeregui

(3) *Hérisson*. Inspiré de l'animal en question, le robot réagit à la présence des spectateurs en levant ses épines d'acier. Son corps est fait de cuir de vache, avec une forme non figurative et, en même temps, avec de fortes réminiscences zoologiques. Grâce à son mécanisme interne, les épines apparaissent de manière asynchrone lorsqu'il détecte la proximité d'une personne (Figure 4).

Figure 4. Hérisson. Objet robotique (détail) de l'installation États d'alerte. © Mariela Yeregui.

Les trois objets ont des formes irrégulières (environ 60 x 40 x 40 cm), et sont faits de matériaux organiques, avec un aspect zoomorphique manifeste.

Figure 5. *États d'alerte, installation (vue générale)* © Mariela Yeregui

3. Le projet dans le cadre de mon travail de recherche-crédation

Mes pratiques artistiques en tant qu'artiste électronique et éducatrice sont fortement liées à mes pratiques académiques. Ce projet ne suppose pas seulement la conception et la création d'un ensemble d'objets, mais vise également à construire un cadre de réflexion autour de la question du métissage technologique dans le contexte latino-américain. Au-delà de la notion de domestication inhérente à la catégorie de "métis", et au-delà du mélange indifférencié impliqué par la catégorie d'"hybride", le concept de *ch'ixi* – tel que développé par la philosophe bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui – pourrait être un outil puissant pour démonter la logique de la relation entre l'art et la technologie dans les contextes périphériques. *Ch'ixi* est un concept qui :

" [...] a diverses connotations : c'est une couleur résultant de la juxtaposition, par petits points ou taches, de deux couleurs opposées ou contrastées : noir et blanc, rouge et vert, etc. C'est ce gris moucheté résultant de l'imperceptible mélange du noir et du blanc, qui se confondent pour la perception sans jamais se mélanger complètement. La notion de *ch'ixi*, comme beaucoup d'autres, obéit à l'idée aymara

de quelque chose qui est et n'est pas en même temps, c'est-à-dire à la logique du tiers inclus. Un gris ch'ixi est blanc et pas blanc à la fois, il est blanc et il est aussi noir, son contraire..." (Rivera Cusicanqui, 2010 : 71)¹

La philosophe bolivienne utilise la métaphore du *ch'ixi* pour faire référence à la coexistence dialectique des cultures européennes et indigènes en Amérique latine. Ce projet associe des technologies occidentales à des matérialités organiques afin d'afficher une tension visible fondée sur leur nature (robotique / imaginaire traditionnel ; matériaux synthétiques / matériaux naturels). *Ch'ixi* est une contre-réaction à la notion de métissage domestiqué et harmonieux, qui a pour but d'ouvrir la possibilité d'un point de vue plus critique sur les usages des technologies. Il est également nécessaire d'indiquer que les mythes traditionnels locaux sont ainsi une source d'inspiration pour la construction de créatures artificielles autonomes qui installent le concept de l'Autre-Monstre dans un contexte dynamique de communication. Il ne s'agit en aucun cas de produire des créatures mimétiques, mais plutôt des entités inspirées de la tradition populaire, qui récupèrent leur dimension contextuelle à partir de leur aspect constructif et qui dialoguent avec l'imaginaire collectif à travers leur ré-signification.

En général, les constructions robotiques dans le domaine artistique sont fortement associées à une nature constructive de synthèse artificielle (plastiques, certains métaux, papier, verre, etc.). Dans ce cas, il s'agit d'explorer une nature autochtone (cuir, bois, éléments végétaux, etc.), en renversant les attentes de ce que l'on peut attendre dans le domaine de l'art robotique. Ce choix n'est pas capricieux, mais répond à la nécessité de s'interroger sur les aspects suivants :

- Paradigmes robotiques basés sur l'efficacité.
- Les attentes visuelles des robots à haute performance.
- La nature fonctionnelle des robots.

Dans un virage décolonial, l'Autre surnaturel et mythique, fortement ancré dans l'imaginaire collectif et dans la tradition orale argentine, propose d'installer l'Autre comme soi-même. De cette façon, tout au long de ce projet, le monstrueux est incorporé dans la vie quotidienne et une interprétation critique est proposée face à un scénario normalisé et condescendant, concernant la notion de progrès et l'adoption de paradigmes technologiques.

Ces êtres primitifs ont été créés par des processus d'hybridation entre des systèmes organiques artificiels et naturels. De cette manière, le projet *États d'alerte* aborde des problèmes spécifiques dans un environnement ouvert à partir duquel des stratégies de recherche créatives sont appliquées dans le contexte artistique/robotique, remettant en question les notions de métissage et d'hybridation telles qu'elles résonnent dans le contexte latino-américain. En effet, il fait écho au potentiel d'une tension *ch'ixi* dans le domaine de l'art robotique.

1 Traduction de l'auteur.

Bibliographie

- Barrios, José Luis (2011). "Acciones paralelas. Modernidad y alegoría de las vías imposibles: SEFT-1". Puig, Iván et Padilla Domene, Andrés (ed.). *SEFT-1*. México: CONACULTA.INBA/Laboratorio Arte Alameda, pp. 214-219.
- Foucault, Michel (1991). "El juego de Michel Foucault". Foucault, Michel. *Saber y verdad*. Madrid: Ediciones La Piqueta, pp. 127-162.
- Guattari, Felix y Rolnik, Suely (1996). *Micropolítica: cartografías do desejo*. Petrópolis: Vozes.
- Kozak, Claudia (2014). "Introducción: De tensiones, confrontaciones y correspondencias". Kozak, Claudia. (ed.), *Poéticas/políticas tecnológicas en Argentina (1910-2010)*. Paraná, Argentina: La Hendija, pp. 5-16.
- Kusch, Rodolfo (2000). *Obras Completas*, vol. 2. Santa Fe: Fundación Ross.
- Mignolo, Walter (2003). *Historias locales/ diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Edición AKAL.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). *Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.